

пус споруджено на палях, розташованих через 1,5-2,0 м, Спорудження на пальовій основі корпусів на території Господарчого подвір'я закріпили частину ґрунтового масиву з нагірної сторони галереї (корпус № 72), на користь чого свідчить стабілізація (припинення) процесів тріщиноутворення у північно-східній частині галереї.

Разом з тим палі, особливо розташовані густо, можуть створити своєрідний бар'єр для потоків ґрунтових вод. Перед пальовою стіною відбувається накопичення ґрунтових вод, їх підйом та подальше розтікання в обхід бар'єра. На жаль, у нас через відсутність спостережних свердловин немає достовірних даних про наявність та характер розповсюдження ґрунтових вод. Можемо лише припустити (*дозволяє аналіз архівних матеріалів інженерно-геологічних досліджень*), що водоносний горизонт у вигляді купола формується в районі корпусу № 49 і розтікається у різні сторони. Враховуючи відмітки денної поверхні, потік ґрунтових вод, який гіпотетично може затримуватись пальовою основою Братського корпусу, перетікає в бік овочесховища (що, власне, і відбувається насправді – підвальні приміщення останнього періодично підтоплюються). В цьому випадку загрози надходження додаткових потоків ґрунтових вод у бік печерних лабіринтів не існує. Однак підтвердити або спростувати дане припущення можна лише за допомогою влаштування мережі спостережних свердловин.

Остаточні висновки щодо впливу будівництва на розвиток небезпечних процесів робити зарано (*лише після впровадження системи та виконання комплексного моніторингу*). Попередні спостереження вказують на позитивний вплив з точки зору стабілізації “глибинної” стійкості ґрунтового масиву.

Примітки

1. *Матвеев І. В., Мелашенко Ю. Б.* Реабілітація Господарчого двору на Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Проведення контрольних досліджень ґрунтів. Розрахунок стійкості схилу // Звіт про НТР. – ДП НДІБК, 2013 – 90 с.

Чередниченко Є. Ф.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МУЗЕЄФІКАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД НА ВЕРХНІЙ ТЕРИТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Музеєфікація – невід’ємна частина музейної справи, за допомогою якої, пам’ятки історії, архітектури, археології, науки, культури, природи перетворюються на об’єкти музейного показу. Процес музеєфікації можна застосовувати майже до будь якого об’єкта, зокрема до нерухомих пам’яток. Він сприяє охороні та реставрації історико-культурної спадщини.

Процес музеєфікації здійснюється в двох напрямках: коли в пам’ятках створюється експозиційний простір, або історико-культурні пам’ятки перетворюються на об’єкт показу і сама пам’ятка набуває значення експоната [1; 2].

Направлення, форма музеєфікації залежить від виду пам’ятки, її стану та історичної вартості.

Термін “музеєфікація” вперше застосував відомий історик, музеєзнавець, перший директор Всеукраїнського музейного городка Ф. І. Шміт ще у 1920-х рр. На території колишнього СРСР на практиці музеєфікацію почали використовувати наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. Особливо активно процес музеєфікації історико-культурних пам’яток проводився в 1960–1980-х рр. З часом музеєфікація стає важливою частиною музейної практики і займає місце на одному рівні з експозиційною та фондовою діяльністю [3].

Підземні споруди на верхній території Лаври є пам’ятками архітектурної, історичної та культурної спадщини національного значення, як складова архітектурного ансамблю Києво-Печерського монастиря, який внесено до списку спадщини ЮНЕСКО. Комплекс підземних споруд верхньої території Києво-Печерської лаври – унікальний, аналога на території України немає. Процес їхньої музеєфікації є одним з найбільш актуальних завдань Національного

Києво-Печерського історико-культурного заповідника, адже надає інформацію й дослідникам, й відвідувачам про цей комплекс споруд, який майже невідомий загалу. Сюди входить і збереження автентичності, цілісності об'єктів, і навколишнього історико-культурного середовища, врахування особливостей пам'ятки.

Підземні споруди є невід'ємною частиною архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври, як охоронного об'єкта, є "in situ", що також є основним критерієм для здійснення музеєфікації, не змінюючи їх загального вигляду. Це є вимогою для збереження історичного середовища та його автентичних складових, тобто перетворення підземних об'єктів на об'єкти музейного показу з метою музейно-експозиційного використання, максимального збереження й виявлення їхньої історико-культурної, наукової цінності. З двох напрямів музеєфікації для підземних об'єктів на верхній території Лаври найбільш привабливий другий, коли підземна споруда є експонатом, який своїм змістом та повідомленням про функціональні призначення, доповнює інформацію з господарської, інженерної діяльності Печерського монастиря та фортечних підземних споруд Києво-Печерської лаври. Перший напрям через температурно-вологісний стан у спорудах (t+15 впродовж року та підвищена вологість) для використання неможливий.

Основним завданням музеєфікації наших об'єктів є збереження їхнього історичного та архітектурного змісту і значимості як єдиного комплексу пам'яток, без порушення їхньої єдності з архітектурним ансамблем монастиря, з включенням до історичного середовища.

Застосування комплексного підходу до музеєфікації підземних споруд як перспективних історико-культурних пам'яток підвищує їхню історико-культурну значущість.

Ступінь збереження об'єктів є першочерговим критерієм його експозиційної цінності, на яку впливають консервація, реабілітація об'єкта та його деталей. Однак наукова цінність не перебуває у прямій залежності від цілісності або загального збереження об'єкта.

Музеєфікація підземних споруд потребує виявлення, дослідження, класифікацію, реставрацію, консервацію. Потрібно також розробити ескізний проект з врахуванням цих робіт як обов'язкові для виконання основної ідеї. Частина цих робіт співробітниками відділом (сектором) охорони та вивчення підземних споруд була виконувана.

У XVIII ст. Києво-Печерській монастир досягає величезних розмірів, стає могутнім релігійним центром з економічно потужним господарством. Поруч із загальновідомими будовами, які формували архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври, на верхній території будувались також підземні споруди, які більшою частиною були господарського призначення та декілька інженерного, фортифікаційного.

У житті монастиря брала участь велика кількість людей, це чернеча братія, обслуга, гості, прочани, тому виникає необхідність забезпечення та збереження великої кількості харчів на кожен день та на більш тривалий час. Тому більшість споруд господарського призначення – це винні погреби, льох для збереження харчів, соління, льодовники. Об'єкти особливої значимості та цінності не мали, тому інформація про них майже відсутня, а також не були відомі широкому колу.

Виявлення споруд інколи відбувалось випадково, а саме у результаті проведення земляних робіт, аварій, зсувів та провалів. Приведемо приклади виявлення підземних споруд:

- № 11 біля будинку митрополита виявлена в кінці XIX ст., 70-ті рр. XX ст.;
- № 16-б біля південного фасаду економічного корпусу в кінці 40 х рр. XX ст.;
- № 25 біля північного фасаду Троїцької церкви – 1962 р.;
- № 10 на оглядовому майданчику виявлена в 1990 р.;
- № 34 під просфорнею – 2003 р.;
- № 35 біля північного фасаду корпусу соборних старців – 2003 р.;
- № 36 під Трапезною церквою – 2004 р.

На цей час маємо близько 20 підземних споруд. За функціональними призначеннями, які відображають господарчу, інженерну та фортифікаційну діяльність монастиря, зроблено таку класифікацію:

I. Господарські:

- продовольчі льохи (підземні споруди №№ 3, 4, 5, 6 під корп. № 4, підземна споруда № 16 під корп. № 7, підземна споруда № 34, під корп. № 8, підземна споруда № 28 біля корп. № 31);
- льох для збереження соління (підземна споруда № 10 на оглядовому майданчику, біля корп. № 85);

- винні погребі (підземна споруда № 7 біля корп. № 21, підземна споруда № 8 біля корп. № 21а, підземна споруда № 9 у митрополичому саду, підземна споруда № 11 біля корп. № 2);
- льодовники (підземні споруди №№ 1, 35 під корп. № 4, підземна споруда № 16а під корп. № 7).

II. Інженерні:

- підземний хід (підземна споруда № 2 під корп. № 4). Хід із келії ієромонаха (корп. № 4) у двір, який розташований біля північного фасаду келій соборних старців. Припущення що ця споруда є підземним ходом згодом підтвердилося архівною справою: “Счет материалам и работам употребленным при ремонте келии Иеромонаха Самуила в 1907 г.” за “засыпку подземного хода землею с утробовкою уплачено рабочим за 70 дней 50 руб.” [4, арк. 6].
- водогін (1879);
- система опалювання під Успенським собором (1885);
- вентиляційно-опалювальна система під Трапезною церквою та палатою (1896);
- дренажна система (кінець 19 ст.);
- артезіанський водогін (1913–1916);
- гідротехнічна галерея, яка йде під оглядовим майданчиком, з’єднується з одним з підвалів колишньої ключні (корп. № 30).

III. Військово-оборонні:

- потерна (прохід у земляному валу);
- “слухи” під Троїцькою церквою.

Для більшого уявлення надаємо таблицю підземних споруд верхньої території за їхнім функціональним призначенням:

№ п/п	№№ п/с	Розташування підземних споруд	Датування	Примітки
Льодовники				
1.	1	корп. № 4	XVIII ст.	
2.	35	корп. № 4	XVIII ст.	
3.	16а	корп. № 7	XVIII ст.	
4.	декілька	від корп. № 6 до корп. № 1		за планом 1849 р.
Льохи для збереження харчів				
1.	3	корп. № 4	XVIII ст.	
2.	4	корп. № 4	XVIII ст.	
3.	5	корп. № 4	XVIII ст.	
4.	6	корп. № 4	XVIII ст.	
5.	16	корп. № 7	XVIII ст.	
6.	34	корп. № 8	XVIII ст.	
7.	28	корп. № 31	XVIII ст.	
Льох для збереження соління				
1	10	біля корп. № 85	1911 р.	
Винні льохи				
1.	7	біля корп. № 21	XVIII ст.	
2.	8	біля корп. № 21а	XVIII ст.	
3.	9	митрополичому саду	XVIII ст.	
4.	11	біля корп. № 2	XVIII ст.	
Інженерні споруди				
1.	2	корп. № 4	XVIII ст.	підземний хід
2.	32	під оглядовим майданчиком	кінець XIX ст.	гідротехнічна споруда
3.	36	під корп. № 29	кінець XIX ст. початок XX ст.	частина вентиляційно-опалювальної системи
Фортифікаційна споруда				
1	12	під кріпосним валом Павловського бастіону на північному сході від Всіхсвятської церкви	XVIII ст.	Потерна

Музеефікація комплексу підземних споруд розкриває додатковий інформаційний потенціал до господарської, інженерної діяльності Києво-Печерського монастиря. Крім того, створюється зовсім новий, дуже привабливий для відвідувачів екскурсійний маршрут: “Підземна лавра”.

Примітки

1. Гедз В. А. Музеефікація історико-архітектурної пам'ятки Панський парк у Макарові Київської області // Могилянські читання 2010 : Зб. наук. пр. : Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – К., 2011. – С. 480-483.
2. Липинская И. О. Музеефикация памятников археологи // Там само. – С. 523-525.
3. Каулен М. Е. Музеефикация как одно из основных направлений музейной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.borodino.ru/download.php?file_id=80
4. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3529.

Шляховська С. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КИЇВСЬКІ ДЗВІНИЦІ АРХІТЕКТОРА АНДРІЯ МЕЛЕНСЬКОГО

У 2014 р. виповнилося 200 років з часу зведення дзвіниці храму Спаса на Берестовому (1814). Автором її проекту був Андрій Іванович Меленський – відомий київський архітектор. З його діяльністю пов'язана історія лаврської архітектури першої третини ХІХ ст. Особистість А. Меленського, учня В. Баженова і М. Казакова, представника російського класицизму, його життя і творчість безумовно варті того, щоб про них знали якомога більше.

Народився А. Меленський у 1776 р. в Москві. З 1780 по 1786 рр. навчався архітектурній справі в “Експедиції Кремлевского строения”, до якої відбирали найкращих. Вчився також у російських архітекторів – представників стилю класицизму: Василя Баженова та Матвія Казакова у Москві. Згодом його помітили і запросили працювати у Санкт-Петербурзі на будівництві палаців під керівництвом Джакомо Кварнегі (Джакомо Антоніо Домініко Кварнегі). Після набуття найвищої архітектурної кваліфікації Меленського відрядили в Україну, де він під час експедиції обстежив історичні споруди та брав участь у будівництві державних установ. 1793 р., після роботи у складі спеціальної виїзної містобудівної експедиції, А. Меленського призначили Волинським губернським архітектором. Досвід, набутий при обмірах визначних споруд, знадобився на посаді губернського архітектора м. Житомира (1794–1799), де молодий архітектор брав участь у складанні генерального плану міста.

Навесні 1799 р. А. Меленський був переведений та призначений на посаду Київського губернського архітектора. З 1802 р. очолював київську губернську креслярню. У травні 1804 р. А. Меленському надано чин надвірного радника [1, 3-5; 2, 17-18].

Після пожежі (1811) на Подолі архітектор відроджує майже увесь Поділ. У 1807 р. А. Меленський збудував храм Миколи Доброго у стилі класицизму та відновив пошкоджену дзвіницю. Вона була цегляна, прямокутна у плані, триярусна, з наметовим завершенням. З південного фасаду до дзвіниці примикала аркада-галерея. Намет із слуховими вікнами та трикутними фронтонами було увінчано маківкою. Дзвіниця входила до комплексу церкви, зруйнованої 1930 р.

У 1802 р. архітектор спроектував ще одну дзвіницю церкви святих Бориса й Гліба. Церква та дзвіниця були зруйновані у 1930 р. У 1809–1814 рр. за його проектом була збудована прямокутна в плані дзвіниця церкви Різдва Христового. Дзвіниця – двох'ярусна, другий ярус мав вигляд ротонди з восьмима колонами іонійського ордера. Дзвіниця завершувалася напівсферичною банею з високим шпилем. З південного та північного боків будівлю прикрашали чотириколонні портики іонійського ордера на високому стилобаті. Головний об'єм споруди перекривався восьмикутним у плані зімкнутим склепінням, апсида – конхою. У центрі склепіння – восьмикутний отвір, над яким містилася невелика восьмикутна баня з вікнами. У 1936 р., під час реконструкції Поштової площі, храм знесли. У 2002–2005 рр. церкву Різдва Христового за проектом А. Меленського було відбудовано.

У 1809 р. архітектор спорудив кам'яну дзвіницю Воскресенської церкви, яка у 1930 р. була знесена [3, 88; 4, 90].

У 1822 р. міська управа затвердила прохання жителів про спорудження кам'яної Хрестовоздвиженської церкви з теплою дзвіницею. А. Меленський розробив проект класичної споруди, прямокутної у плані, з напівциркульною апсидою, увінчаною шоломоподібною банею з ліхтарем; у західній частині збудована дзвіниця з годинником та гостроверхим шпилем [5, 2-4; 6, 2-7].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного	
<i>Новик Т. Г.</i>	монастиря в Чернігові	133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015